

«BOZUĞLAN» DÁSTANINDA SESLIK QUBÍLÍSLAR

Kadirniyazova Biybijamal

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364263>

Annotaciya: Maqalada Bozuǵlan dástanı tiliniń fonetikalıq ózgeshelikleri úyrenilgen.

Tayanış sózler: fonetika, dawıslı sesler, konsonantizm, fonema, erin hám tańlay ùnlesligi, eziwlik juwan dawıslı, jıńışke dawıslı, erinlik fonema, anlaut hám inlaut poziciya, ùnli, erinlik, jabısıńqı dawıssız fonema, til artı, jabısıńqı fonema.

Abstrac.

Key word:

“Bozuǵlan” dástanı türkiy tiller arasında keń tarqalǵan úlken epos bolıp esaplanadı. Dástan birinshi ret 1938-jılı Xojamurat Tájimuratov, Kamal Abibullaev tárepinen Shımbay rayonında turıwshı Abdireyim jıraw Alpeney ulınan jazıp alındı. Al ekinshi variant Qıyas Qayratdinovtan 1959-jılı Qalbay Mámбетnazarov tárepinen, al úshinshi variantın 1960-jılı folklorlıq ekspeditsiya waqtında Qabıl Maqsetov hám Qalbay Mámбетnazarovlar Shımbay rayonında turıwshı Qayıpnazar jıraw Qálimbetovtan jazıp aladı. Bul dástanniń Qıyas jıraw variantı 1961-jılı Q. Maqsetov hám Q. Mámбетnazarovlardıń tayarlawları menen baspadan shıqtı. Temanıń tillik izertleniw jaǵdayı boyınsha folklorlıq shıǵarmalardı tillik jaqtan analizlew, sonıń ishinde fonetika, leksika, morfologiyası boyınsha analizlew lingvofolkloristika iliminde berilgen. Maqalada dástan tiliniń fonetikalıq ózgesheliklerin úyrenemiz.

“Bozuǵlan” dástanında jımsalǵan dawıslı sesler házirgi qaraqalpaq ádebiy tilindegi dawıslı seslerge óziniń fonemalıq sıpatlaması, sapası boyınsha 9 dawıslı fonema, yaǵnıy, a, á, e, o, ó, i, ı, u, u` fonemaları jımsalǵan. Olar házirgi qaraqalpaq tilindegi sıyaqlı juwan hám jıńışke, erinlik hám eziwlik dawıslılar bolıp klassifikaciyalanadı. “Bozuǵlan” dástanında dawıslılar ùnlesligi eki türli baǵdarda: erin hám tańlay ùnlesligi türinde ushırasadı. Dawıslı fonemalar poziciyalıq qollanıwı jaǵınan házirgi qaraqalpaq tiline tiykarınan sáykes keliwi menen birge bir qansha ózgesheliklerge de iye.

“A” foneması: Eziwlik, juwan “a” foneması sózdiń barlıq poziciyalarında jımsalǵan. Sózdiń basında: alpıs, alla, ata, asman, at, aqsha, ash, aqshqam, adam; sózdiń ortasında: tay, say, jan, bar, daǵ, taqır, qulaq, patsha; sózdiń aqırında: orda, ala, bala, badana, ata-ana h.t.b.

“Á” foneması. Eziwlik, jıńışke dawıslı “á” foneması “Bozuǵlan” dástanında jımsalǵan. “Á” foneması türkiy tilleriniń ishinde türk, türkmen, ázerbayjan,

uygır, ózbek, qaraqalpaq, qazaq, noǵay, bashqurt, tillerinde jiyi jumsalǵan. Akademik A.Dawletov eksperimental –fonetikalıq izertlewler nátiyjesinde qaraqalpaq tilinde “á” sesi fonema sıpatında tolıq qálipleskenin anıqladı. “Á foneması” Bozuǵlan” dástanında sózdiń basında: árman, áyne, ádalatlıq, áne, ásker, áje, ájel; sózdiń ortasında: márt, jánnet, qálpe, biymáhál, qáwip h.t.b.

“E” foneması. Jińishke hám eziwlik “e” foneması “Bozuǵlan dástanında sózdiń barlıq orınlarında qollanılǵan. Sózdiń basında: er, esap,el, erenler, elat,esik; sózdiń ortasında: bel, ter,bes, besh; sózdiń aqırında: bende, jetimlik, qálpe, tóre, hiyle, álbette h.t.b. sóz aqırında keliw jaǵdayları ushıraspaydı.

“O “ foneması: juwan hám erinlik “o” foneması “Bozuǵlan dástanında sózdiń basında hám birinshi buwında dawıssız sesler menen qabatlasıp qollanılardı. Sózdiń basında: oq, orda, on, otız, ot, olja; sózdiń ortasında: zoń, jon, dos, toǵay, h.t.b. sóz aqırında keliw jaǵdayları ushıraspaydı.

“Ó”-foneması: Jińishke hám erinlik “ó” foneması “Bozuǵlan “ dástanında sózdiń basında hám birinshi buwında dawıssız sesler menen qabatlasıp qollanılardı. Sózdiń basında: ómir, óksiw, ókiniw, óz; sózdiń ortasında: kók, kóp, shól, kólat, sóz, kóz h.t.b. sóz aqırında keliw jaǵdayları ushraspaydı.

“U” foneması: “Bozuǵlan” dástanında bul fonema sózdiń barlıq poziciyalarında jumsalǵan, al házirgi qaraqalpaq tilinde anlaut hám inlaut poziciyalarında jumsalǵan. Sózdiń basında: ullı, urı, ul, uǵlan, urıs, uyat, ursa; sózdiń ortasında: jurat, qulan,quzǵın, dus, tumar, qural, bozuǵlan,tulpar, h.t.b. sóz aqırında keliw jaǵdayları ushıraspaydı.

“U” foneması: Erinlik jińishke dawıslı “u” foneması “Bozuǵlan dástanında sózdiń birinshi, ekinshi, ayrim jaǵdaylarda u`shinshi buwınlarda jumsalǵan. Sózdiń basında: úy, úles, úmit; sózdiń ortasında: jüzim,guna, kún, gúl, bu`gin, jüz; sózdiń aqırında: mashqu sózinde ushırasadı.

“I” foneması: Juwan,eziwlik dawıslı “I” foneması “Bozuǵlan” dástanında qaraqalpaq tili dialektleri menen jazba esteliklerindeki sıyaqlı sózdiń barlıq orınlarında jumsalǵan. Sózdiń basında: ishkeri, Ilyas, izlew, iz , ilim, iyman; sózdiń ortasında: kóbik, teńiz, til, diydar, pikir, din; sózdiń aqırında: úzildi, izledi, biri, meni h.t.b

“Í” foneması : Jińishke, eziwlik dawıslı “I” foneması “Bozuǵlan“ dástanında sózdiń barlıq orınlarında jumsalǵan. Sózdiń basında: ılayıq, ırza, ıqlas; sózdiń ortasında: musılman, zulım, tınısh, joqshılıq, qız; sózdiń aqırında: qamshı, razı, tuwrı, algalı h.t.b.

Túrkiy tillerde arab-parsı tillerinen kóplep sózlerdiń kirip keliwine shekemgi dáwirde, yaǵnıy islam dini taralıwına shekemgi dáwirdi dawıssızlar

sistemasınıń eń dáslepki basqışı dep alsaq, ol dáwirde N.A.Baskakovtıń kórsetiwinshe on tórt dawıssız fonema bolǵan[1.57].

“Bozuǵlan” dástanında jumsalǵan dawıssız sesler quramı 23 birlikten ibarat. Professor N.A.Baskakov qaraqalpaq tiliniń konsonantizmi dáslebinde tolıq qalıplesken 14 dawıssız fonemadan ibarat bolǵanın kórsetedi. Bozuǵlan dástanında tómendegi dawıssız fonemalar ushırasadı:

“B” foneması ùnli, erinlik, jabısıńqı dawıssız fonema sózdiń barlıq orınlarında qollanılǵanın kóriwge boladı. Sózdiń basında: baba, bala, bedew, boz, baǵ, batır, Bozuǵlan, báhár, bu`rge; sózdiń ortasında: Babaxan, biyaban, sebep, baba, xabar, qabat; sóz aqırında keliw jaǵdayları ushıraspaydı.

“G”foneması: U`nli, til artı, jabısıńqı “ǵ” foneması sózdiń basında hám ortasında jumsalǵan. Sózdiń basında: gúl, gáwhar, gedey, gúlistan, giya; “Bozuǵlan” dástanında bul fonema sózdiń ortası: párengi, segbir, jiger, biygúna, dengenelep h.t.b.sóz aqırında gezlesiw jaǵdayları ushırasadı.

“Ǵ” foneması: Bul fonema sózdiń barlıq orınlarında jumsalǵan. Sózdiń basında: ǵárip, ǵaz, ǵázap, ǵam, ǵayrat; sózdiń ortasında: aǵa, sawǵa, jaǵa, bayaǵı, bolǵan, qarǵaǵan, baǵrı, toǵız; sózdiń aqırında: daǵ, baǵ sıyaqlı sózlerde ushıraydı.

“D”foneması: Sózdiń basında: dabil, doslıq, doynaq, daǵ, dáwlet, dáwran, din sózdiń ortasında: taǵdir, boldım, júdá, adam, ádá, shındawıl; sózdiń aqırında: abad, murad, páryad sıyaqlı sózlerde siyrek jaǵdaylarda ushırasadı.

“J”foneması: Bul fonema Orxon-Enisey esteliginde jumsalmaǵan edi. Biraq “Devonu-luǵat-it tu`rk” miynetinde ushırasadı. “Bozuǵlan” dástanında da ushırasadı. Sózdiń basında: jurt, jaz, jol, jeń, jetim, jiger, jataǵan; sózdiń ortasında: ájel, ánjám, olja, jánjel, tolǵanıw h.t.b.

“Z” foneması: “Bozuǵlan” dástanında bul fonema sózdiń basında: zańgi, zulımlıq, zor, zorlıq, zerbaraq, zar, zalım; sózdiń ortasında: názer, názik, siz, biz sózdiń aqırında: kóz, sóz, tez, óz sıyaqlı sózlerde ushırasadı.

“Y” foneması: “Bozuǵlan” dástanında bul fonema sózdiń basında: yalǵanshı, yar, yalǵan, yarım, sózdiń ortasında: siyasat,qaynaw, áwliye, moyın, jaylaw, maydan; sózdiń aqırında: ùy, qay, seskenbey, qay, qanday sıyaqlı sózlerde ushırasadı.

“K”foneması: “Bozuǵlan” dástanında bul fonema sózdiń basında: kónli, kóz, kese, kùn, kim, kelbet, kóriw; sózdiń ortasında: hárkim, júkler, irkilip, bekkem, kókirek, bókteri; sózdiń aqırında: kúnlik, ómirlik, jetimlik, názik, kerek, tezirek sıyaqlı sózlerde ushırasadı.

“Q” fonemasi: “Bozuġlan” dástanında bul fonema sózdiń basında: qazan, qazġanaq, quday, qayġı, qamar, qorlıq, qıyın, qız; sózdiń ortasında: noqta, qalqan, tutqın, maqset, sózdiń aqırında: zorlıq, aq, tuyaq, joq, aq qarsaq h.t.b sózlerde ushırasadı.

“L” fonemasi: Sózdiń basında: laqap, lala, lap, lal, lekin; sózdiń ortasında: jalın, ala, alatay, bala, qalta; sózdiń aqırında: aqıl, shól, kól, el, gúl, jıl, jol, qızıl, bul, dabil sıyaqlı sózlerde ushırasadı.

“M” fonemasi: Sózdiń basında: márt, mákan, moyın, mańlay, mal-múlk, mıń, maydan, men; sózdiń ortasında: árman, ermek, qamshı, jigirma sózdiń aqırında: dem, tamam, tilim, balam, jetim sıyaqlı sózlerde ushırasadı.

“N” fonemasi: Sózdiń basında: namıs, nıshan, noqta, názer, nala, sózdiń ortasında: Qansulıw, dúnya, tınısh, tarna, ana; sózdiń aqırında: hayran, tarlan, jalın, arqan, kún-tún, burın, menen sıyaqlı sózlerde ushırasadı.

“ń” fonemasi: “Bozuġlan” dástanında bul fonema sózdiń ortasında keńes, muńlas, táńir, tuńla; sózdiń aqırında: muń, mıń, qalıń, erteń, sózdiń sıyaqlı poziciyalarda ushırasadı.

“P” fonemasi: “Bozuġlan” dástanında bul fonema sózdiń basında: peshene, payda, peshin, polat, pánje, pás, pát; sózdiń ortasında: qálpeler, japa, qapa; sózdiń aqırında: ġázep, kúyip, ırġıp, kelip sıyaqlı sózlerde ushırasadı.

“R” fonemasi: “Bozuġlan” dástanında bul fonema sózdiń basında: ráhim, razi, ráhát, reńki; sózdiń ortasında: kórmegen ,orda, tarna, abroy, qırıq; sózdiń aqırında: sáhár, názer, tumar, bolar, batır, tulpar, ar, xabar sıyaqlı poziciyalarda ushırasadı.

“S” fonemasi: “Bozuġlan” dástanında bul fonema sózdiń barlıq orınlarında jumsalġan. Sózdiń basında: sarıbas, saat, sùrgin, sumlıq,sánem, sen, sawash; sózdiń ortasında: maqset, qońsı, esik, juwsan, basqa, Asan; sózdiń aqırında: bas, shabıs, qus, jas, qas, bolmas, tım-tırıs sıyaqlı poziciyalarda ushırasadı.

“T” fonemasi: Bul fonema dástan tilinde sózdiń barlıq orınlarında jumsalġan. Sózdiń basında: tulpar, tań, taza, tirilik, tumar, tarlan, tilek, taw, talan, týńla; sózdiń ortasında: ata, patsha, aytqan, otlaqlı ; sózdiń aqırında: ádálat, at, sawlat, qanat, ayt sıyaqlı poziciyalarda ushırasadı.

“W” fonemasi: Bul fonema dástan tilinde sózdiń barlıq orınlarında jumsalġan. Sózdiń basında: waq, waqıt, wade, watan; sózdiń ortasında: awqat, sawash, sawıt, jawız, sárwan; sózdiń aqırında: otaw, omıraw, dáw, selew (shóptiń túri), bedew sıyaqlı poziciyalarda ushırasadı.

“X” fonemasi: Bul fonema dástan tilinde sózdiń barlıq orınlarında jumsalġan. Sózdiń basında: xan,xaq, xabar, xoshamet, xizmet, xalayıq, xalıq;

sözdiń ortasında: baxıt, taxt, Babaxan sıyaqlı poziciyalarda ushrasadı. Aqırǵı poziciyada ushıraspaydı.

“H” dawıssız foneması barlıq poziciyada jumsalǵan. Sóz basında: hayran, húrdey, hal, haslı, hijá, heshkim, házir; sóz ortasında: sáhár, báhár, qáhár, sháhár, másláhat; sóz aqırında: dárgah, ruwh sıyaqlı sózlerde siyrek jaǵdayda jumsalǵan.

“Sh” dawıssız foneması barlıq poziciyada jumsalǵan. Sóz basında: shól, shorshıp, sháhár, shaqır, shash; sóz ortasında: kishi, aqsha, dushaker, ashıw; sóz aqırında: ash, qash, kósh, Daǵish (taw) sıyaqlı sózlerde barlıq poziciyada jumsalǵan.

Ulıwma alǵanda, Bozuǵlan dástanı tilinde jumsalǵan dawıslı hám dawıssızlar sisteması házirgi qaraqalpaq tilindegi dawıslı hám dawıssızlar sisteması menen tolıq sáykes keledi. Onda jumsalǵan fonemalardıń sanı hám atqaratuǵın xızmetleri derik birdey, tek ǵana olardıń poziciyalıq qollanıwında ózine tán ózgeshelikler kórinedi.

References:

1. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Т. II. Фонетика и морфология. М., 1952. – Б.57.
2. Дәўлетов А. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң сеслик дүзилиси. Нөкис, 1995.
3. Дәўлетов А. Қарақалпақ тилинде сингармонизм. Нөкис, 1994.
4. Бекбаулов У. Фонетические особенности южного диалекта каракалпакского языка. АКД. Нукус, 1966.
5. Қарлибаева Г. Ажиниёз асарлари тилининг фонетик-морфологик тавсифи: филол. фан. номз. дис... автореф. – Нукус, 2002.

